

TEMUR - TEMURIYLAR DAVRIDAGI TARIXIY IZLANISHLAR HAQIDA.

Xamidova Shoira Rasulovna

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti ijtimoiy-gumanitar

fanlarni o'qitish (Tarix) metodikasi 1-bosqich magistranti.

Ilmiy rahbar: Prof.v.b Mirkomilov Bahtiyor Mirkomilovich

Annotasiya: Ushbu maqolada XIV-XV asrlar, Temur –temuriylar davriga oid tarixiy-badiiy izlanishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zalar: Amir Temur, Temuriylar, Zafarnoma, Humoyinnoma, Abdurazzoq Samarqandiy, Ibrohim Sulton, Eron.

Tarix xalq xotirasi, vatanimizning, o'tmishini, avlodlar sevib, e'zozlab, o'rganib saboq oladigan hayot maktabidir. Shu ma'noda xristian ilohiyatchisi A.Avgustin: "G'afatda yotgan xalqni uyg'otish uchun avvalo uning tarixini uyg'ot" deganda haqdir. XIV – XV asrlartarixda Temurvatemuriylardavri deb yuritiladi. Bu asrdatarixilmisohasidayirikyutuqlarqo'lgakiritildi.

Amir Temur va temuriylar davrida o'zbek xalqi erkin nafas ola boshladi. Mamlakatning iqtisodiy va etnomadaniy taraqqiyoti rivojlandi, xalq farovonligi yaxshilandi. Ilm-fan va ma'naviy hayot taraqqiy etdi, olamga mashhur olimu fuzololar yetishib chiqdi. Bugungi kunda o'zbek millati deb atalgan xalq jahonga tanildi.

Bu boradagi olib borilgan tarixiy – badiiy izlanishlarning natijasiga fikrimizning dalili sifatida; Sharofiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Xofizi Abruning "Zabdat –ut tavarix" (Tarixlar qaymog'i), Abdurazzoq Samarqandiyning "Matla -us - sa'dayin"(Ikki baxtning boshlanmasi), Mirxondning "Xulosat – ulaxbor" (Xabarlar xulosasi), Xondamirning "Xabib –us siyar" (yaxshi xulqlar), Zayniddin Vosifiyning "Badoyi – ul vaqoyi" (Go'zal voqealar), Alisher Navoiyning "Tarixi anbiyo va xukamo", "Tarixi muluki Ajam", "Xaloti Sayid Xasan Ardasher", "Vaqtffiya" asarlarini ko'rsata olamiz.

Yuqorida keltirilgan asarlar tarix ilmi taraqqiyotiga katta hissa qo'shdilar. Ushbu asarlarni o'rganish jarayonida, biz bayon etilgan voqealarning, tarixiy kechilma va voqealar bayonining izchilligi va batafsilligiga ishonch xosil qilamiz. Masalan: Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida sohibqiron Amir Temur tarixiga oid ma'lumotlardan tashqari Temurdan oldingi o'tgan davr tarixi haqida ham bag'oyat qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Muallif bu asarini Temuriylardan, Shohruhning o'g'li Ibrohim Sultonning tashabbusi bilan yozgan. Ibrohim Sulton bobosi Temur haqida maxsus kitob yozdirishni niyat qilgan va 1419-1420 yillarda turli kitoblar–baxshi va munislar tomonidan Temur haqida turkiy hamda forsiy tilida yozilgan mavjud ma'lumotlarni to'plash haqida farmon bergan. To'plangan ma'lumotlar bo'lgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan kishilar hikoyasi bilan taqqoslangan, so'ngra SHarafiddin Ali Yazdiyga bu hujjatlar bilan tanishish va Ibrohim Sultonga axborot berish topshirilgan.

Taniqli sharqshunos olim Asomiddin O'rinboyev "Sharq yulduzi" jurnalining 1992 yil 3-sonida bosilgan "Temuriylar davrining nodir yodgorligi" maqolasida quyidagilarni hikoya qiadi: "Zafarnoma"ning Temur tarixidan bahs etuvchi asosiy qismida SHarafiddin Ali Yazdiy shunday yozadi: "Podshohning barcha tomonlardan Temur xaqidagi turkiy va forsiy tillarda bayon etilgan hikoyalarning hamma she'ri hamda nasri nusxalari to'planib bo'lgach, ular bilan tanishish uchun uchta guruh tuzilgan, turkiy va forsiy tilining bilimdonlari ikki guruhni, voqealarni o'z ko'zlari bilan ko'rganlaresa bir guruhni tashkil etgan. Dastlab Temur haqidagi har bir hikoya o'qilgan, agar u voqea bayoni o'z ko'zi bilan ko'rgan kishining talqiniga to'g'ri kelmay qolsa, haqiqatni topish uchun turli shaharlarga choparlar yuborib, mazkur voqeani Temurning boshqa zamondoshlaridan surishtirgan yoki qo'shimcha ma'lumotlar to'plagan. Ibrohim Sulton aytib turgan va asarning homaki nusxasi qalamga olingan. Ana shu asosida SHarafiddin Ali "Zafarnoma" asarini yozgan. Ibrohim Sultonning buyrug'iga muvofiq kitobni bitish vaqtida sanalar, joy nomlari, ular orasidagi masofa haqidagi barcha ma'lumotlarni juda sinchiklab tekshirilish shart bo'lgan".

"Zafarnoma" asarini yozishda SHarafiddin Ali Yazdiyning shahsiy kuzatishlaridan ham keng foydalanilgan. Muallifning rejasi va niyatiga ko'ra, asar muqaddima va uch

maqoladan iborat bo'lish ilozim endi. Birinchi maqolani Temurga, ikkinchisini Shohruhga va uchinchisini Ibrohim Sultonga bag'ishlashga mo'ljallangan. "Zafarnoma"ning faqat birinchi qismi bizgacha etib kelgan, xalos. Boshqa ikki maqola esa yo'q, ular SHarafiddin Ali Yazdiy tomonidan yozilmagan yohud yozilgan bo'lsa-da, yo'qolib ketgan bo'lishi mumkun.

"Zafarnoma" xalq ommasi o'rtasida zo'r qiziqish uyg'otdi va kattashov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bu haqda SHarafiddin Ali Yazdiyning zamondoshi, tarixshunos olim Abdurazzaoq Samarqandiy bunday deb yozgan edi: "qutli fol bu yilning (828) (1424-1425) nodir voqealaridan (biri) "Zafarnoma" nomli ajoyib kitobning bitilishidir. Bu kitobni qalami husni xat bituvchi jaxon xush ta'blarining nozik so'zlisi, Eroning eng fazilatli kishisi, oqlik burjining ravshan yulduzi, matonat qutichasining duri. Olloxning rahmatiga cho'milgan mavlono" SHarafiddin Ali Yazdiy yozib tamomlagan hamda mushkin raqam bilan xosuning dimog'iga anbar bo'ynasim o'tkazgan, so'z ulug'ligini javza choqisidan yuqori o'tkazgan", "Zafarnoma" XV-XVI asirlarda qaxramonlik qisasi kamida o'zbek tilida ikki marta – shoir Lutfi va fors tilida mashhur shoir Abdurahmon Jomiyning jiyani Xotifiylar (vafoti 1521) tomonidan nazm etilgan. Undan keyin ham bu tarixiy asar bir necha marta turli tillarga ko'chirilgan.

Endi mashhur tarixchi SHarafiddin Ali Yazdiy shaxsi haqida to'xtaladigan bo'lsak, u Eronning Yazd shahridan uncha uzoq bo'lmagan Taft mavzeyida tug'ilgan (tug'ilgan yili noma'lum). 1415 va 1435 yillar orasida Temuriylardan bo'lgan Ibrohim Sulton xizmatida bo'lgan. Bu yillarda Ibrohim Sulton Eronning Fors o'lkasida hukmron edi. 1442-1446 yillarda esa Yazdiy Sultoniya, Qazvin, Ray va Qumni o'z ichiga olgan viloyatning hokimi bo'lmish Mirzo Muhammad Sulton saroyida xizmat qilgan. 1446-yilda Temuriylar saltanatining oliy hukmdori SHohruh o'ziga bo'ysinishdan bosh tortgan nabirasi Mirzo Muhammad Sultonga qarshi qo'shin tortib boradi va uni isyonkorlikka undagan maslahatchilarini va tarafdorlarini qatl etiradi. Gunahkorlar qatorida Sharafiddin Ali Yazdiy ham bor edi. SHohruh huzurida bo'lgan uning sevimli nabirasi Abdullatif (Ulug'bekning o'g'li) Ali Yazdiyini qattiq so'roq qiladi. Bundan qoniqish hosil qilgan SHohruh Yazdiyini jazolashni o'z nabirasiga topshiradi. Abdullatif esa SHarafiddin Ali Yazdiyini tezda Hirotga jo'natib yuboradi va o'limdan saqlab qoladi. Ammo manbalarga

qaraganda u tezda yana o'z ona shahriga qaytib keladi. Bu voqea 1447 – yilda sodir bo'lgan.

Temuriylar davri tarixini o'rganishimizda yirik tarixiy asarlardan yana biri Xondamirning "Xumoyunnoma" asaridir, bu asar "Qonuni Xumoyun" nomi bilan ham mashhur bo'lib, Hindiston podshosi, Boburning o'g'li Xumoyunga bag'ishlangan. "Xumoyunnoma" 941 (1534-1535) yilda yozib tamomlagan. Asarida Xumoyun podsholik qilgan davrlarda Hindistonda joriy etilgan yangiliklar, aholining uch tabaqaga, hokimiyatning esa to'rt idora usuliga bo'linishi va Xumoyun tomonidan amalga oshirilgan me'morchilik qurilishga oid ma'lumotlar o'rin olgan. Xondamirning boshqa beshta asarining faqat nomlarigina ma'lum, xolos. Bular: "osor ul-muluk va-l-anbiya" ("Podshoh va payg'ambarlar haqida hikoyalar"), "Axbor ul-axyor" ("yaxshi insonlar haqida xabarlar"), "Muntaxib-I tarix-I vassof" ("vassof tarixidan saylanma"), "Javoxir ul-axbor" ("xabarlar gavxarlari") va "G'aroyib ul-asror" ("qiziqarli sirlar") dir. Xondamir O'z zamonasining yetuk vakillaridan biri bo'lgan. U nafaqat mashhur tarixshunos olim, ayni zamonda "Noqiy" taxallusi bilan yaxshigina she'rlar ham ijod etganligini Alisher Navoiy aloxida ta'kidlab o'tgan.

Lekin afsuski, Temur va temuriylarning ulkan tarixi, ayniqsa bizning mamlakatimizda, yetarli darajada o'rganilmadi. Buning sabablaridan biri – Rossiyaning 130 yildan beri izchil o'tkazib kelgan mustamlakachilik va ulug' davlatchilik siyosatining oqibati bo'ldi. Vaholanki, xorijiy mamlakatlarda, Yevropada, Amerika qo'shma Shtatlarida, ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Masalan Ingliz olimasi Xilda Xukem "Jahongir Temur" (London, 1962), Nemis olimi Xans Robert Romer "Temuriylar davlatining ma'muriy tuzilishi" (Visbadan 1952), Fransuz olimi Lyusen Kerenning "Tamerlan" (Parij 1978), Amerikalik olim Beatrisa Forbes Manoning "Temur davlatining boshqarilishi va ma'muriy tuzilishi" (Kembrij, 1989), Jon Vudsning "Temuriylar sulolasi" (Blyumington, 1990) asarlari shular jumlasidandir.

Mustaqillikning ulug' ne'matlaridan biri 25-yillik taraqqiyotimiz Respublikamizda temur-temuriylar davri tarixi haqida qator monografik tadqiqotlar tarixiy – badiiy asarlar paydo bo'la boshladiki bu borada Ibroxim Mo'minov tomonidan 1968 yilda yozma manbalar asosida yaratilgan, "Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli

asarini, taniqli taniqli olim va adib Bo'riboy Axmedovning: "O'zbek ulusi", "Mirzo Ulug'bek", "Tarixdan saboqlar", "Amir Temur" tarixiy romanlarini, Evgeniy Berezikov qalamiga mansub "Buyuk Temur" roman-badiasini, tarix fanlari doktori Turg'un Fayziyevning ko'p yillik ilmiy izlanishlari mahsuli "Temuriylar shajarasi" (T.1995 yil), "Temuriy malikalar" (T. 1994), "Mirzo Ulug'bek" (T. 1994) asarlarini, O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Alining to'rt kitobdan iborat; "Ulug' saltanat" (Jahongir Mirzo, 1-kitob, T.2003 yil, Umarxayx Mirzo, 2-kitob, T.2006 yil, Mironshox Mirzo, 3-kitob, T.2008 yil, Shoxrux Mirzo, 4-kitob, T.2010 yil,) asarlarini xamda tarixchi Nurali Qobulning "Buyuk Turon amiri yohud aql va qilich" (T. 2011 yil) asarlarini ko'rsata olamiz. Xulosa shundan iboratki, keyingi yillarda olib borilgan tarixiy tadqiqotlarda, o'sha qadimiy tariximiz o'z aksini topgan bo'lib, yuqorida nomlari zikr etilgan manbalardan tadqiqotchilarimiz ijodiy foydalanilganligini guvohi bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. Karimov. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. T., O'zbekiston, 1992 yil.
2. SH.A.Yazdiy. Zafarnoma. T., 1996 yil.
3. B. Axmedov. Amir Temur. T. 1995 yil.
4. Muhammad Ali. Ulug' saltanat. T. 1.2.3.4. kitoblar. 2010.
5. Nurali Qobul. Buyuk Turon amiri yohud aql va qilich. T. 2011 yil.